

MULOQOT HAQIDA TUSHUNCHA. UNING PSIXOLOGIK VA IJTIMOY MOHIYATI

Ergasheva Dinara Kamol qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Aniq fanlar fakulteti 1-bosqich talabasi

Ergashevadinara81@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: Olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17814992>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muloqot tushunchasining mazmuni, uning psixologik va ijtimoiy mohiyati, turlari hamda asosiy funksiyalari yoritilgan. Muloqotning shaxslararo aloqalarni shakllantirishdagi o'rni, inson faoliyati vapedagogik jarayon uchun ahamiyati ilmiy-nazariy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, muloqotning kommunikativ, interaktiv va perseptiv jihatlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ochib beriladi. Maqola muloqot jarayonining samaradorligini ta'minlovchi omillarni ko'rsatib, ta'lim jarayonida to'g'ri muloqotning o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarga ta'sirini asoslab beradi. Tadqiqot natijalari muloqot madaniyatini rivojlantirish, kommunikativkompetensiyani oshirish hamda ijtimoiy muhitda samarali o'zaro ta'sirnishakllantirish bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar beradi.

Kalit so'zlar: axborot almashinuvi, sheriklik, tushunish, nutq jarayoni, munosabat, ta'sir o'tkazish, ijtimoiy aloqa, interaktivlik.

Abstract: This article discusses the content of the concept of communication, its psychological and social essence, types and main functions. The role of communication in the formation of interpersonal relationships, its significance for human activity and the pedagogical process is analyzed on a scientific and theoretical basis. The interrelationship between the communicative, interactive and perceptual aspects of communication is also revealed. The article indicates the factors ensuring the effectiveness of the communication process and justifies the impact of proper communication on the relationship between the teacher and the student in the educational process.

Keywords: information exchange, partnership, understanding, speech process, relationship, influence, social communication, interactivity.

KIRISH

Inson jamiyatida eng muhim ijtimoiy hodisalardan biri bu -muloqotdir. Muloqot shaxsning o'zaro axborot almashishi, fikr bildirishi, hissiy kechinmalarini ifoda etishi, hamkorlikda faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan psixologik va ijtimoiy jarayondir. Har qanday pedagogik, kasbiy yoki ijtimoiy jarayonning samaradorligi aynan to'g'ri tashkil etilgan muloqotga bog'liq. Shu bo's muloqotning mazmuni, shakllari va funksiyalarini o'rganish zamonaviy psixologiya va pedagogikaning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Muloqot inson faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, shaxslar o'rtasidagi axborot almashinuvi, o'zaro ta'sir va bir-birini tushunishga qaratilgan ijtimoiy-psixologik jarayondir. Uning mohiyati, avvalo, insonning jamiyatda faolishtirok etishi, o'z fikr va hissiyotlarini erkin ifoda eta olishi, boshqalar bilan hamkorlikda faoliyat yuritishi imkoniyatini yaratadi. Muloqot jarayonida odamlar faqat ma'lumot yetkazish bilan cheklanib qolmay, balki o'zlarining munosabati, hissiy kechinmalari, qadriyatlarini va ijtimoiy tajribalarini ham almashadilar. Shu

bilan u shaxsning psixologik rivojlanishi va ijtimoiylashuv jarayonida muhim omilsifatida namoyon bo'ladi. Muloqotning mazmuni uch asosiy tarkibiy qism orqali shakllanadi. Birinchisi, kommunikativ jarayon bo'lib, u axborot almashish, fikr bildirishi va suhbatdoshga maqsadli ma'lumot yetkazishni anglatadi. Ikkinchisi, interaktiv jarayon -shaxslarning o'zaro harakatlarni muvofiqlashtirishi, hamkorlikni tashkil etishi va o'zaro ta'sir ko'rsatishidan iborat. Uchinchi tarkibiy qism esa perseptiv jarayon bo'lib, suhbatdoshni idrok qilish, uning kayfiyati, niyati va xarakterini tushunish orqali samarali ijtimoiy munosabatni shakllantiradi. Mazkur qismlar bir-biri bilan uzviy bog'liq holda ishlaydi va muloqotning yaxlit jarayon sifatida kechishini ta'minlaydi. Shuningdek, muloqot inson faoliyatida ikki tomonlama jarayonni amalga oshiradi. Bir tomondan, u shaxsning ichki dunyosini, fikrlash darajasi va madaniyatini aks ettiradi; ikkinchi tomondan esa, jamiyat qoidalari, axloqiy me'yorlar va ijtimoiy tajribani o'zlashtirishga xizmat qiladi. Shu bois muloqot mazmuni ham axborot berish, ham munosabatni shakllantirish, ham shaxslararo aloqani rivojlantirish kabi ko'p qirrali vazifalarni o'z ichiga oladi. Muloqotning mohiyati va mazmunini chuqur anglash, insonning ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topishi, samarali munosabatlar o'rnatishi, shuningdek, pedagogik jarayonlarda to'g'ri aloqa o'rnatish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Muloqot insonlar o'rtasidagi ijtimoiy-psixologik aloqaning murakkab va ko'p qirrali jarayoni bo'lgani sababli turli mezonlarga ko'ra tasniflanadi. Har bir tur o'ziga xos maqsad, shakl va vositalarga ega bo'lib, shaxslararo munosabatlar mazmunini turlichalik bilan ifodalaydi. Muloqotning qulayligi, samaradorligi va natijadorligi ko'p jihatdan uning qaysi turga mansubligiga ham bog'liq bo'ladi.

1. Og'zaki (verbal) muloqot: Og'zaki muloqot nutq orqali axborot yetkazish jarayonidir. Suhbat, bahs-munozara, ma'ruza, maslahat, savol-javob kabi shakllarda kechadi. Og'zaki muloqotning asosiy quroli - til bo'lib, u fikrni aniq, izchil va tushunarli ifoda etishga xizmat qiladi. Unda so'z ohangi, tezligi, pauzalar ham muhim o'rin tutadi.

2. Og'zaki bo'lmagan (noverbal) muloqot: Bu turdagi muloqot so'zsiz, tana harakatlari, mimika, imo-ishora, ko'z qarashi, masofa va tana holati orqali amalga oshadi. Noverbal muloqot ko'pincha og'zaki nutqni to'ldiradi va suhbatdoshning haqiqiy hissiyotlarini ifodalashda kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, insonlararo aloqaning katta qismi aynan noverbal belgilar orqali tushuniladi.

3. Yozma muloqot: Yozma muloqot xat, ariza, ilmiy maqola, elektron xabarlar, rasmiy hujjatlar kabi shakllarda namoyon bo'ladi. Bu muloqot turi ma'lumotni aniq, tartibli va saqlanadigan shaklda yetkazishga imkon yaratadi. Yozma muloqotda grammatik to'g'rilik, mazmunning aniq ifodalanishi va uslubning mosligi juda muhim.

4. Shaxslararo muloqot: Ikki yoki bir guruh shaxslar o'rtasida bevosita yuzma-yuz yoki masofaviy tarzda kechadigan muloqot turidir. Unda suhbatdoshlarning bir-birini tinglashi, tushunishi, emotsional aloqasi faol aks etadi. Shaxslararo muloqot munosabatlar sifatini belgilovchi asosiy vositadir.

5. Ommaviy (massoviy) muloqot: Katta auditoriyaga yo'naltirilgan axborot yetkazish jarayonidir. Televideniye, radio, internet, matbuot kabi vositalar orqali amalga oshadi. Ommaviy muloqot jamiyatda fikr shakllanishi, axborot tarqalishi va ijtimoiy jarayonlarni boshqarishda muhim o'rin tutadi.

6. Rasmiy va norasmiy muloqot: Rasmiy muloqot - ish joyi, tashkilot, idora yoki rasmiy uchrashuvlarda belgilangan tartib, qoidalar asosida olib boriladi. Norasmiy muloqot - do'stlar, tanishlar yoki kundalik hayotda erkin, cheklovsiz tarzda kechadi.

7. Bir yo'nalishli va ikki yo'nalishli muloqot: Bir yo'nalishli muloqot - axborot faqat bir tomonlama uzatiladi (masalan, televideniyaedagi ma'lumot). Ikki yo'nalishli muloqot - tomonlar o'zaro savol-javob va fikr almashadi. Muloqot pedagogik jarayonning asosiy tarkibiy elementi bo'lib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni shakllantiruvchi eng muhim vosita hisoblanadi. Ta'lim jarayonining samaradorligi, o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish sur'ati va darsdagi faolligi ko'p jihatdan pedagogning muloqot madaniyatiga, nutq uslubiga va psixologik yondashuviga bog'liqdir. Shu sababli pedagogik muloqotning mazmuni, til vositalari va kommunikativ strategiyalarini to'g'ri qo'llash o'qituvchi kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismidir. Avvalo, muloqot o'quvchilarni dars jarayoniga jalb qilishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchining aniq, ravon, tushunarli nutqi o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi, mavzuning mazmunini chuqur anglashga yordam beradi. Shuningdek, pedagogning ohangdorligi, mimikasi, tushuntirish usuli va savollarni to'g'ri yo'naltirishi o'quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtiradi. Bunday jarayon o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida ishonchli muhitni shakllantirib, darsning psixologik iqlimini ijobiylashtiradi. Pedagogik muloqotning yana bir muhim jihati - o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish orqali individual yondashuvni ta'minlashidir. Har bir o'quvchining bilim darajasi, psixologik holati, o'zini ifoda etish imkoniyati turlicha bo'lgani sababli o'qituvchi mos kommunikativ usullarni tanlaydi. Bunda tinglay olish ko'nikmasi, emotsional qo'llab - quvvatlash, rag'batlantirish va konstruktiv fikr bildirish samarali muloqotning asosiy ko'rinishlaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, pedagogik muloqot sinfdagi intizomni boshqarish, nizoli vaziyatlarni yumshatish va ijobiy me'yorlarni o'rnatishda ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zaro hurmatga asoslangan muloqot - o'quvchilarning o'qituvchiga bo'lgan munosabatini kuchaytiradi, jamoada sog'lom psixologik muhitni yaratadi. Bu esa ta'limning natijadorligi va o'quvchining shaxs sifatida rivojlanishi uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Muloqot pedagogik jarayonda faqat axborot berish vositasi emas, balkitarbiyaviy, rivojlantiruvchi va boshqaruvchan funksiyalarni ham bajaruvchi kuchli psixologik mexanizmdir. Uni samarali qo'llagan o'qituvchi o'quvchilar bilan mustahkam aloqani shakllantirib, ta'lim jarayonining sifatini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, muloqot insonning ijtimoiy hayotidaham, ta'lim jarayonida ham asosiy psixologik mexanizmlardan biridir. U nafaqata xborot almashish vositasi, balki shaxslararo munosabatlarni shakllantiruvchi, faoliyatni boshqaruvchi va tarbiyaviy ta'sir ko'rsatuvchi kuchli omil hisoblanadi. Muloqotning mohiyati, turlari va pedagogi jarayondagi ahamiyatini chuqur o'rganish o'quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishiga, o'qituvchi faoliyatining samaradorligini oshirishga hamda ta'lim muhitida sog'lom psixologik iqlim yaratishga xizmat qiladi. Shuning uchun samarali muloqot kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy pedagogning eng muhim kasbiy vazifalaridan biri sanaladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullaev A. Umumiy psixologiya. - Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019.
2. Yo'ldoshev J., Hasanboev J. Pedagogik mahorat va pedagogik muloqot asoslari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
3. To'raqulova N. Muloqot psixologiyasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.

4. Jo'rayev R. Pedagogik texnologiya va pedagogik muloqot. - Toshkent: Fan,
5. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110–113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>